

XITOIY VA ITALIYANING SIYOSIY MUNOSABATLARI

TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti

talabasi: **Rahimova Sadoqatxon**

TDIU Xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi:

Xikmatov Dilshodjon

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy va Yevropa mamlakatlaridan biri bo'lgan Italiya davlatining siyosiy munosabatlari. Shuningdek, Xitoy-Yevropa Ittifoqi strategik sherikligidagi Xitoy-Italiya munosabatlarining ahamiyati to'g'irisida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xitoy-Italiya strategik sheriklik; Xitoy-Yevropa Ittifoqi munosabatlari.

O'zining noyob joylashuvi va kuchli iqtisodiyoti bilan Italiya xalqaro maydonda strategik mavqega ega. Qolaversa, Yevrosiyo qit'asi bilan bog'lanish uchun muhim bo'g'in. U Yevropa Ittifoqi, NATO va BMTda faol ishtirokchi hisoblanadi. Mintaqaviy jihatdan u Shengen kabi Evropa Ittifoqining ko'p tomonlama kelishuvlarining asosiy a'zosi. Shunday qilib, Italiya Yevropa integratsiyasida katta ahamiyatga ega hamda Xitoy-Italiya aloqalari Xitoy-Yevropa Ittifoqi strategik sherikligini mustahkamlashning asosiy bo'g'inidir. Italiya BMTni faol qo'llab-quvvatlamog'ida.

Shu jumladan Xavfsizlik Kengashi islohoti va BMTning tinchlikparvarlik harakatlari Xitoy-Italiya munosabatlari tarixga chuqur ildiz otgan va ikkalasini ham qamrab oladi. Xitoy va Italiya ikkala mamlakat ham ipak yo'lining qarama-qarshi uchlarida joylashgan qadimiy sivilizatsiyalar bo'lib, ularning uzoq yillik madaniy merosi almashinuvlar ikki tomonlama munosabatlar uchun mustahkam poydevor yaratilgan.

Italiya o'z munosabatlarida iqtisodiy maqsad ustun bo'lishi kerak, deb hisoblaydi. Shu maqsadda, Yevropa bozoriga chiqish va Xitoyni modernizatsiya

qilish harakatlarini ilgari surilgan. Italiya sodiq bo'lganligi sababli, bu qandaydir namunali ta'sir ko'rsatadi.

Bir-birining strategik qiymatini pragmatik tarzda ko'rish, ikkalasi boshlanganidan beri mamlakatlar tez-tez almashuv va muloqotlar olib borgan. 2000 yilda Xitoy-Yevropa Ittifoqi uchinchi sammitida Italiya Xitoyning JSTga a'zo bo'lishini va Yevropa Ittifoqining qurol embargosini bekor qilishni qo'llab-quvvatladi. Xitoy 2003-yilda 120 million yevrolik qurol-yarog', 2004-yilda ikki hukumat barqaror, do'stona munosabatlar o'rnatish orqali aloqalarni yanada chuqurlashtirishga kelishib oldilar.

Oldinda imkoniyatlar va qiyinchiliklar Xitoy-Italiya munosabatlari Covid-19 pandemiyasi olib kelgan transformatsion o'zgarishlardan himoyalangan. Lekin imkoniyatlar hamkorlik uchun hali ham ko'p. Italiyaning sust iqtisodiyoti uni yanada kuchaytirdi ya'ni Xitoyga tayanadi. 0,3 foizlik o'sish bilan Italiya hozir 2004-yildan 2019- yilgacha har ikki davlat tomonidan turli tadbirlar, jumladan, Xitoy-Italiya madaniyat va turizm yili, Xitoy-Italiya zamonaviy san'at ko'rgazmasi, filmlar ko'rgazmasi va "Bahor bayrami" bilan. 2020-yilning martiga kelib, umumiy soni 12 ta Konfutsiy Italiyada institutlar va 3 ta Konfutsiy maktabi tashkil etilgan edi. 2018-yilda Italiyada 20 mingga yaqin xitoylik talaba tahsil oldi, bu 24 nafarni tashkil etdi.

Taraqqiyot yo'llari

Asosiy mojarolar bo'lmasa, Xitoy-Italiya keng qamrovli strategik sherikligi mustahkam poydevorga qurilgan. Pandemiya orqali ikkala davlat ham bo'ronga bardosh berish va umumiy farovonlikni izlash uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar muhimligini e'tirof etishdi. Ularning pandemiyadan keyingi dunyodagi ikki tomonlama munosabatlari muqarrar ravishda namoyon bo'ladi.

Siyosiy ishonchsizlik, iqtisodiy raqobat va tashqi aralashuv kabi ba'zi muammolar keskinlashdi. Lekin siyosiy muloqot, savdo va sarmoyaviy hamkorlik, odamlar almashinuvi, mintaqaviy muvofiqlashtirish va global boshqaruv hali ham

g'alaba qozonadigan natijalarga erishish uchun juda muhimdir va bu natijalar ularning hamkorligining qulayligini Yevropa Ittifoqiga tarqatadi.

Xitoy-Yevropa Ittifoqi munosabatlari.

Xitoy tinchlikparvarlik tamoyillariga amal qilishda davom etadi. Birgalikda yashash va Yevropaning integratsiya jarayonini qat'iy qo'llab-quvvatlash, Yevropa Ittifoqining aralashuvini boshqarish va uning shubhalarini yo'q qilish, Xitoy va Italiya ikki tomonlama hamkorlikni izchil rivojlantirish va Xitoyning xayrixohligini namoyish etish va aniq natijalarga erishish orqali. Italiya BRIGA qo'shilgan birinchi G-7 a'zosi bo'lganligi sababli, BRI doirasidagi Xitoy-Italiya hamkorligi, albatta, ko'proq e'tiborni tortadi.

Hamkorlik infratuzilma, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda boshlanishi mumkin transport mustahkam poydevor qo'yish va keyinchalik loyihalarga yangilash uchun uchinchi tomon bozori, marshrutlar bo'ylab pandemiya nazorati va Xalqaro yashil rivojlanish koalitsiyasi doirasida iqlimni boshqarish. Yuqori geografik joylashuvi bilan Italiya muhim rol o'ynashi mumkin.

Xulosa: 2020 yil, dunyoni Covid-19 qamrab olgan yil pandemiya, shuningdek, .Xitoy va Italiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning 50 yilligi bo'ldi. Xitoy-Italiya har tomonlama strategik sheriklik Xitoy-Yevropa Ittifoqi hamkorligini chuqurlashtirish, oldinga siljishda muhim rol o'ynaydi. "Bir kamar va yo'l" tashabbusi va birgalikdagi jamiyat qurish insoniyat uchun kelajak. Xitoy-Italiya munosabatlari doirasida o'rganilishi kerak strategik hamkorlikning analitik asosi katta qiziqish uyg'otdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

. <https://www.ft.com/content/>

. www.Xabardor.uz

. <http://www.worldscientific.com>

. China Quarterly of International Strategik Studies Vol. 6, № 4

. Xan Ayong, “Xitoyning rivojlanish uchun strategik imkoniyatlari haqida”
Xitoyning strategik tadqiqotlar jurnali, 2-son